

**TALABALARDA GENDER MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHNING
IJTIMOIY-PEDAGOGIK AHAMIYATI**

Saydullaeva Aziza Raximovna

Farg‘ona davlat universiteti

Pedagogika kafedrasida tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada etibor talabalarda gender madaniyatni rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik zarurat sifatidaligi va xotin-qizlarni qo‘llab quvvatlash to‘g‘risida. Muhtaram Prezidentimizni farmonlari haqida yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: farmon, ijtimoiy-pedagogik, xotin-qizlar, ehtiyoj, muhofaza, ijtimoiy-siyosiy, rahnamo, tashabbus, qonun, manfaat.

Аннотация: В данной статье акцентируется внимание на социально-педагогической необходимости развития гендерной культуры среди студентов и поддержки женщин. Указы Президента были разъяснены.

Ключевые слова: указ, социально-педагогический, женщины, потребность, защита, общественно-политический, лидер, инициатива, закон, выгода.

Abstract: This article focuses on the social and pedagogical necessity of developing gender culture among students and supporting women. The decrees of the President were explained.

Key words: decree, socio-pedagogical, women, need, protection, socio-political, leader, initiative, law, benefit.

Yangi O‘zbekistonni yuksaklik jarayonida insonni qadrlash borasida ilg‘or ma‘naviy g‘oyalar hayotga tadbiiq etilmoqda. Gender tenglikni mavjud omillaridan foydalashni taqazo etadi. Gender tenglik jamiyat rivojida muhim bo‘lgan ijtimoiy munosabatlarda dolzarb ahamiyatga ega ekanligi bugungi kunda yanada yaqqol namoyon bo‘lmoqda. Bugun oilada, jamiyatda, ayniqsa, gender tenglik munosabatlarini o‘rnatish, xotin-qizlarning ijtimoiy hayotdagi faolligini oshirishga alohida e‘tibor qaratilayotgani natijasida ijtimoiy munosabatlarda ham, qonunchilikda ham katta o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda.

Gender tenglikni ta‘minlashning ijtimoiy ahamiyati inson potensialidan maksimal darajada foydalanishga imkoniyat yaratadi. Shuning uchun ham yangi O‘zbekiston muhitida bozor iqtisodiyoti tizimining tom ma‘nodagi ijtimoiylashuvi, ya‘ni inson potensialini to‘laroq ro‘yobga chiqarish negizidagi qo‘llab-quvvatlash tizimiga asos solindi va bu jarayon har tomonlama mustahkamlanmoqda. Bu esa yangicha muammolarni, vaziyatlarni yuzaga keltirmoqda. Chunki jamiyatda ijtimoiylashuvning kuchaytirishga intilish, kuchli sa‘y-harakatlar gender stereotiplar asosida o‘zining yuqori samaradorligini namoyon qila olmayapti. Bu esa, jamiyatning yangi rivojlanishi bosqichida gender tenglikni shakllantirish va bu orqali jamiyatning ikki jins vakillarining imkoniyalarini tenglashtirish, huquq va erkinliklarini kafolatlash zaruratini ortirib yubormoqda.

Dunyo ijtimoiy-siyosiy rivojlanish jarayonida ayol bilan erkak teng huquqli ekanligi, ular mehnat turini tanlashda, fikrlash va oila qurishda erkindirlar degan qarashlar shakllangan. Ushbu qarashlar mohiyatida ayolni ijtimoiy hayotning subyektiga aylantirishdek ezgu niyat yotadi. Ayollar uchun erkaklar bilan teng huquqlilikni ta'minlash, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy hayotda ularning imkoniyatlarini kengaytirish, ta'lim olish uchun teng imkoniyatlarni yaratish borasida dunyo hamjamiyatida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekistonda ayollarning jamiyatdagi faolligini oshirish huquqiy jihatdan kafolotlangan.

Shuningdek, qonunda gender tushunchasi ham qayd etilgan bo'lib, unga ko'ra, gender — xotin-qizlar va erkaklar o'rtasidagi munosabatlarning jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida, shu jumladan siyosat, iqtisodiyot, huquq, mafkura va madaniyat, ta'lim hamda ilm-fan sohalarida namoyon bo'ladigan ijtimoiy jihati ko'rsatilgan. Demak, gender tushunchasi faqat ayollar manfaatlarini ifodalamaydi. Balki har ikki jins vakillarining o'z orzu va maqsadlari sari dadil odimlashi, hayot sifatini oshirish uchun bir xil imkon berish kerakligini ilgari suradi, xolos. Aynan rivojlangan jamiyatning talablaridan biri bu erkak va ayol huquqlari tengligining ta'minlanishidir.

Darhaqiqat, qadim yunon Suqrot, Arastu, Aflotun kabi olimlari eng yaxshi davlat sifatida jamiyatda tenglik va adolat hukm surgan polisni nazarda tutishgan. eng yaxshi qonunlar sifatida ham barcha tengligini kafolatlagan qonunlarni ilgari surishgan. erkak va ayollar tengligi g'oyasini yunon olimi Antifont o'z asarlarida qo'llagan holda: «Tabiat barchani: ayollarni ham, erkaklarni ham teng qilib yaratadi, lekin odamlar insonlarni tengsiz holatga soluvchi qonunlarni ishlab chiqishadi», deb ta'kidlagan. SHarq qomusiy olimlardan Abu Nasr Forobiy “Fozil odamlar shahri” asarida tenglik hukm surgan davlatni fozillikka intilgan davlat sifatida qayd etgan bo'lsa, 1791 yilda Olimpiya De Guj tomonidan tayyorlangan fuqarolik va ayol huquqi deklaratsiyasida ilk bor ayollarning erkin fikrlash va o'z fikrini bildirish huquqiga ega ekanligi e'tirof etilgan. Gender tengligining huquqiy rivojiga e'tibor beradigan bo'lsak, eng avvalo, gender tenglikning huquqiy asoslari xalqaro va milliy qonunchilikni tarixiy-nazariy va huquqiy jihatlarini tahlil etish joiz. Albatta, barchamizga ma'lumki, 1948 yilda BMT Bosh assambleyasi tomonidan qabul qilingan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida erkak va ayollarning tengligi alohida e'tirof etilgan bo'lib, Deklaratsiyaning 1-moddasida «Hamma odamlar o'z qadr-qimmatini hamda huquqlarida erkin va teng bo'lib tug'iladilar. Ularga aql va vijdon ato qilingan, binobarin bir-birlariga nisbatan birodarlik ruhida munosabatda bo'lishlari kerak», deya ta'rif berilgan. BMT tomonidan 1966 yilda qabul qilingan yana bir xalqaro hujjat – Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning 3-moddasida ta'kidlanishicha, «Mazkur paktida ishtirok etuvchi davlatlar erkaklar va ayollar uchun ushbu Paktga ko'rib chiqilgan barcha fuqarolik va siyosiy huquqlardan

bir xilda foydalanishini ta'minlash majburiyatini oladi». Aynan mazkur xalqaro norma “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida” qonunning 2-moddasida “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi qonun hujjatlari ushbu Qonun va boshqa qonun hujjatlaridan iboratdir-degan moddaning amaliy va huquqiy asosidir. Demak, yuqorida qayd etilgan xalqaro hujjatlarni ratifikatsiya qilgan mustaqil davlatimiz xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan talablaridan kelib chiqib o'z milliy qonunchiligida ayollar va erkaklar tengligi masalasiga jiddiy ahamiyat berishining sababi ham asoslidir.

Ta'kidlash joizki, mamlakatimizda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy va sotsial faolligini oshirish, ularning turli soha va tarmoqlarda o'z qobiliyat va imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishi uchun shart-sharoit yaratish, huquq va qonuniy manfaatlariga so'zsiz rioya qilinishini ta'minlash, onalik va bolalikni har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasida keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmoqda. Gender tenglik masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, sohaga oid 30 ga yaqin qonunchilik hujjati qabul qilindi. Xususan, 2019-yilning 3-sentabridan "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining qonuni va 2021-yilning 28-may kundan “2030 yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini tasdiqlash haqida” O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining qarori kuchga kirdi. O'zbekistonning 2030 yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi 5-maqсад — “Gender tenglikni ta'minlash va barcha xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish”dir[4].

Shuningdek, xotin-qizlar va erkaklar o'rtasida huquqiy tenglikni mustahkamlashga mamlakatimizda jiddiy e'tibor berilmoqda. Xotin-qizlar qo'mitasi va uning hududiy bo'limlari butunlay yangitdan tashkil etilgani, ularga qo'shimcha vakolat va imkoniyatlar berilib, to'laqonli faoliyat yuritishi uchun zarur sharoitlar yaratilgani bu yo'lda yangi qadam bo'ldi[2:121].

So'nggi yillarda gender tenglikni ta'minlash, ayollarning ijtimoiy va siyosiy hayotdagi rolini oshirish bo'yicha ishlar bir necha yo'nalishlarda olib borilmoqda:

- ayollar huquqlari to'g'risidagi qonun hujjatlarini takomillashtirish;
- ayollarni himoya qilishning institutsional asoslarini takomillashtirish;
- aholining gender tenglik va ayollar huquqlari to'g'risida xabardorligini oshirish;
- huquqni qo'llash amaliyotida ularga rioya etilishini ta'minlash uchun mas'ul mansabdor shaxslarni tegishli huquqiy meyorlar asosida o'qitish[3:12].

Yangi O'zbekiston strategiyasida belgilangan vazifalarni chuqur tahlil qilish gender tenglikni shakllantirish, gender munosabatlarni inson qadri nuqtai nazaridan qayta baholash, shuningdek, ayollarni ijtimoiy himoya qilishga yangicha

munosabatni yo‘lga qo‘yish uchun mohiyat e‘tiboriga ko‘ra butunlay yangi tizimni yaratishga bo‘lgan zaruriy ehtiyojni yuzaga keltirdi. Tizimda mavjud bo‘lgan kamchiliklar o‘rganilib, ularni bartaraf etish choralari ko‘rildi. Mavjud tizim kamchiliklarini bartaraf etish mexanizmlarini ishlab chiqishda mamlakatimizda boshlangan xalq bilan muloqot siyosati alohida ahamiyatga ega bo‘ldi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta’kidlaganidek, xalq bilan ochiq, yuzma-yuz muloqotni tashkil etish, har bir fuqaroning muammosini aniqlash va ushbu muammolarni manzilli bartaraf etishda eng asosiy omildir[1:44].

Professor F.Muxitdinovanning fikricha, “hozir biz yashayotgan davr yangilanayotgan O‘zbekistonning islohotlarida inson manfaatlarining ustunligiga qaratilgan bir paytda, hali ham oilaviy nizolarning juda katta qismi erkaklar tomonidan ayol huquqlarining tan olinmaslik holatlari shuningdek, ayrim holatlarda jamiyatda ham xotin-qizlarning huquq hamda imkoniyatlariga yetarlicha ahamiyat berilmayotgani haqiqatdir” [5]. Zero, mamlakatimiz aholisining ko‘makka ehtiyojmand qatlamlari vakillarini, xususan ayollarni ijtimoiy himoya qilishda yagona maqsad ko‘zda tutiladi, ya’ni, ijtimoiy, iqtisodiy, ma’naviy qo‘llab-quvvatlash orqali ularning turmush darajasini oshirish, ijtimoiy og‘ir ahvoldan chiqarish, kambag‘allikni qisqartirishdan iboratdir. Lekin, shunga qaramasdan, xotin-qizlarni ijtimoiy himoya qilishning strategik xususiyatlari ham mavjudki, bu omil mamlakatimiz taraqqiyotining yangi bosqichida alohida dolzarflik kasb etadi.

O‘zbekistonda gender tenglikni ta’minlash va ayollar huquqi, imkoniyatini oshirish masalasida qator qonun hujjatlari qabul qilingan. Prezidentning xotin-qizlar huquqini ta’minlash, xususan, gender tenglik va ayollarni zo‘ravonlik va zulmdan himoya qilish, ayollar tadbirkorligini rivojlantirish maqomini kuchaytirish to‘g‘risidagi farmon va qarorlari mamlakatimizda gender tenglikni ta’minlashga qaratilgan muhim hujjatlardir. Bosh qomusimizga ayollar va erkaklar teng huquqqa egaligi haqida alohida modda kiritilgan, xotin-qizlarga ta’lim olish, kasbiy tayyorlanish, ish, mehnat uchun rag‘batlanish va xizmat yuzasidan ko‘tarilishda teng huquqiy imkoniyat yaratilishi shartligi ko‘rsatilgan.

Yuqoridagi hujjatlardan kelib chiqib aytish mumkinki, mamlakatimizda gender tenglikni ta’minlash, ayollarning ijtimoiy-siyosiy hayotdagi rolini oshirish bo‘yicha so‘nggi yillarda bir necha yo‘nalishda faol ish olib borilmoqda. Ayollar huquqi to‘g‘risidagi qonun hujjatlari hamda ayollarni himoya qilishning institutsional asosini takomillashtirish, aholining gender tenglik va ayollar huquqi to‘g‘risida xabardorligini oshirish, huquqni qo‘llash amaliyotida qoidalarga rioya etilishini ta’minlash uchun mas’ul mansabdor shaxslarni tegishli huquqiy meyor asosida o‘qitish shular jumlasidan.

FOYDANANILGAN ADABIYOTLAR.

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. T.: O‘zbekiston. 1992. – 17-216.
2. Karimova, M. O., & Saidullaeva, A. R. (2020). PEDAGOGICAL BASIS OF THE USE OF UNIVERSAL AND NATIONAL VALUES IN THE SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF CHILDREN IN THE FAMILY. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 8547-8555.
3. Raximovna, S. A. (2022). Development of Gender Culture. *Academic Journal of Digital Economics and Stability*, 16, 88-92.
4. Сайдуллаева, А. Р. (2022). НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ. *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 2(18), 705-711.
5. Эгамбердиева, Т., & Мансурова, М. (2021). Духовно-нравственное учение Абдуллы Авлони. *Общество и инновации*, 2(10/S), 73-78.
6. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
7. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
8. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
9. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
10. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
11. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
12. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
13. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
14. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.